

Список литературы

1. *Возжеников, А.В.* Национальная безопасность России: методология исследования и политика обеспечения. - М.: Изд-во РАГС, 2002.
2. *Корякин, В.М., Певень, Л.В.* Стратегия социального развития Вооруженных Сил России – путь к качественному изменению военно-гражданских отношений // Право в Вооруженных Силах. – 2008. – № 1.
3. *Кузнецов, В.Н.* Безопасность и справедливость как смысл стратегии развития России в XXI веке // Навигут. – 2008. – № 2.
4. *Samuel, P.* Huntington. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. – Belknap/Harvard, Cambridge, 1985.

© Певень Л.В., 2009

Т.Ю. Чеснокова

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОССИЯН О КОРРУПЦИИ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Аннотация. В статье на основе данных исследования, проведенного в Санкт-Петербурге в декабре 2007 г., анализируются представления россиян (на примере петербуржцев) о коррупции.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, чиновничество, бюрократия, злоупотребления, власть.

В декабре 2007 г. в Санкт-Петербурге было проведено исследование, в котором приняли участие 400 человек, из них 224 женщины и 176 мужчин, средний возраст участников исследования – 44,6 лет, возрастной размах – 18–72 года; выборка районирована и квотирована по полу и возрасту для Петербурга*. Это было время очень высокой политической активности в стране; в начале декабря прошли выборы в Государственную Думу, началась кампания по выборам президента России.

Исследование проведено в рамках подготовки диссертации на тему «Отношение народа к власти» на кафедре психологии человека в Санкт-

* Данные получены в ходе психологического опроса 400 петербуржцев в декабре 2007 года. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, с какими тремя словами у них в первую очередь ассоциируется слово коррупция. Целью исследования было, в том числе определить место коррупции в системе взаимоотношений власть-народ.

Петербургском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.

Коррупция была одним из понятий, на раскрытие представлений петербуржцев о котором было направлено исследование. В ходе исследования респондентам предлагалось написать три слова, ассоциирующиеся со словом «коррупция».

Всего было получено 1114 ответов, принятых нами за 100%, и 311 различающихся суждений. Ответы были разбиты на несколько условных групп. Две самые большие группы составили ответы, обобщенные как «Методы и средства коррупции» и «Органы и структуры власти».

В группу «Методы и средства коррупции» вошли 324 ответа. Самые часто встречающиеся из них «взятка» – 111 ответов, «взяточничество» – 45 ответов, «деньги» – 76 ответов. Среди других ответов этой группы – «блат», «откат», «срастание с государством», «уловки», «подкуп», «торговля», «олигархи» и другие ответы общего характера, описывающие суть механизма коррупции.

Обращает на себя внимание, что часть ответов относится к бизнесу и предпринимательству в целом: «бизнес», «фонды», «биржа», «предпринимательство», что, по-видимому, отражает убежденность респондентов, что коррупция неотъемлемая часть бизнеса и рынка. В некоторых ответах этой группы эта мысль сформулирована прямо: «естественное состояние дел», «жизнь», «рука руку моет». Есть и ответы, обозначающие конкретные сферы деятельности, которые очевидно воспринимаются респондентами как наиболее коррумпированные. Так, среди этих конкретных сфер деятельности назывались: «торговля природными ресурсами», «торговля лесом», «вырубка леса», «очередь на жилье», «строительство».

Столько же ответов, сколько и в предыдущую группу, вошли в группу «Органы и структуры власти»; всего 324 ответа. Наиболее часто встречающиеся ответы этой группы:

«чиновники» – 77, «власть» – 63, «бюрократ», «бюрократия» – 23. Присутствуют в этой группе и немало ответов, называющие конкретные органы власти и структуры, воспринимаемые как наиболее коррумпированные. Это прежде всего милиция и ее отдельные представители – 35 ответов, правительство – 15 ответов, армия и ее структуры – 13, судебные органы – 13 ответов. Кроме того, упоминаются «Газпром» (4 ответа), учреждения образования и медицины, жилищно-коммунального обслуживания.

В следующую большую группу были объединены ответы, делающие акцент на коррупции как нарушении закона. Группа была обозначена как «Нарушение закона». Всего в эту групп вошло 235 ответов. Самые распро-

страненные из них: «воровство» – 66, «бандитизм, бандиты» – 25, «беспредел» – 12, «беззаконие» – 10.

Следующая группу составили ответы, в которых делается акцент на моральном осуждении коррупции. В нее вошли 119 ответов, среди самых часто встречающихся: «обман» – 24 ответа, «нечестность» – 8 ответов, «несправедливость» – 7 ответов.

В отдельную группу вошли 66 ответов. Их объединили ответы, подчеркивающие социальные последствия коррупции, такие, как бедность, разруха, развал. Ответы этой группы характеризуются использованием широкой палитры определений, среди которых наиболее часто употребляемые: «разграбление», «бардак», «развал», «нищета», «маленькая пенсия», «маленькая стипендия», «обнищание», «бедность», «упадок», «нестабильность», «угроза», «страх», «разрушение», «болезни», «кровь», «покушения»....

Наконец, в последнюю группу объединены ответы, в которых коррупция предстает как механизм успеха, обогащения, благосостояния, типичные ответы этой группы: «нажива» – 9, «обогащение» – 3, «богатство» – 2, «элита» – 2.

Таким образом, было выделено семь групп ответов:

Методы и средства коррупции – 324

Органы и структуры власти – 324

Нарушение закона – 235

Моральное осуждение – 119

Негативные социальные последствия – 66

Обогащение – 27

Персоналии – 19

Ниже приводится таблица модальных характеристик она показывает ответы и группы одинаковых по смыслу ответов, которые дали больше 5% респондентов (в нашем случае больше двадцати ответов.)

Таблица 1

Модальные характеристики коррупции

Модальные ассоциации	Ранг	Процент к числу опрошенных
Взятка, взяточничество, взяточник	1	38,9
Чиновники, чиновничество	2	20,4
Деньги	3	18,5
Воровство	4	16,2
Власть	5	15,5
Милиция, менты, произвол милиции	6	7,1

Обман	7	5,9
Бюрократ, бюрократия	8	5,7
Бандитизм. Бандиты	9	5,7
Преступность, преступление, преступники	10	5,4

Эта таблица как нельзя более наглядно характеризует самую суть коррупции: в ней тесно переплетены, с одной стороны, структуры и органы власти, с другой понятия из мира криминала. Весьма примечательно, что из конкретных государственных структур в таблицу вошли именно органы милиции.

Заслуживают внимания также привести развернутые характеристики коррупции, приведенные в ряде анкет:

вечные пустые слова – мнимая деятельность президента и правительства;

вся наша страна – большая коррупция;

коррупция везде начиная с детсадика и заканчивая сантехником;

повязка грязными деньгами;

бесконтрольное выкачивание и распродажа недр;

каждый сам за себя, кто сильнее, тот и прав;

умение воровать и платить, чтобы остаться у власти.

Подводя итоги, на наш взгляд следует отметить следующие моменты.

1. Коррупция во многом воспринимается опрошенными как неотъемлемый элемент существующий системы государственной власти. Об этом свидетельствует большое количество ответов, обозначающих власть, чиновников и конкретные структуры власти и персоналии.

2. Осознание коррупции как нарушения закона, как явления, заслуживающего осуждения, присутствует в ответах респондентов, но стоит на втором месте после восприятия коррупции как устоявшегося механизма отношений в обществе.

3. Обращает на себя внимание полное отсутствие ответов, которые бы показывали стремление преодолеть коррупцию, восприятие коррупции как временного явления, как вызова, с которым необходимо справиться.

4. В ответах респондентов прослеживается тенденция пассивного восприятия народа как жертвы коррупции, а власти – как силы, установившей коррупционные правила игры.

5. Часть респондентов воспринимает коррупцию как механизм обогащения, успеха, принадлежности к элите, не акцентируя внимания на ее криминальном характере.

Представляет интерес сопоставление полученных в процессе обследования результатов с данными опроса российской экономической элиты. Исследование было проведено Российской экономической школой при содействии IBS и Фонда «Общественное мнение». Всего на вопросы ответили 58 человек, которые по всем критериям входят в российскую экономическую, а отчасти и политическую элиту (Например, респондентами выступили С.В. Кириенко (экс-премьер, глава Росатома), В.И. Якунин (глава РЖД), В.П. Евтушенков (АФК «Система») и др.). В качестве главного вызова для России по результатам опроса было указано: «коррупцированное и неэффективное государство». При этом ключевые вызовы для России были ранжированы респондентами следующим образом (в %):

- малочисленность населения – 70%;
- высокая коррупция – 69%;
- отсутствие независимой и эффективной судебной системы – 67%;
- пренебрежение законами и правами граждан со стороны власти – 60%;
- рост госучастия в экономике – 57%;
- некачественное начальное и среднее образование – 54%;
- неадекватная инфраструктура – 54%;
- недееспособность госаппарата – 52%.

Как отмечают организаторы исследования, «Многие комментарии респондентов были, по сути, призывами к самой власти изменить свое поведение: «Требуется переход к жизни по закону, а не по понятиям», «Нужно обеспечить равенство перед законом, быть даже более пристрастным к представителям власти (например, пьяному гаишнику за рулем). Некоторые респонденты указывали даже что, по сути, существующее неудовлетворительное положение дел выгодно самими представителям власти: «Необходимо прекратить использовать инструменты обеспечения законности в бизнес-целях»; «Отказаться от практики передела собственности с использованием административно-силового ресурса»

При этом некоторые респонденты открыто отмечали, что власть локализована где-то в скрытых «таинственных» нелегитимизированных структурах, «Уровень необходимых настроек в основном находится выше уровня правительства».

Таким образом, представители российской элиты со своей стороны оценивают объем взаимодействия в теневом секторе как очень высокий.

Это демонстрирует, что коррупционное взаимодействие охватывает все общественные страты, цементируя их на базе этого универсального меха-

низма. Те, кто являются объектом коррупции для более высоких уровней власти, одновременно выступают как субъект коррупции для страт общества, располагающих меньшим объемом властных полномочий.

На наш взгляд, феномен российской коррупции может быть осмыслен и понят исключительно как междисциплинарная проблема, включающая экономическую, историческую, психологическую составляющие.

Реформируя социалистическую экономику, руководители Правительства РФ начала 90-х годов ставили во главу угла раздачу собственности в частные руки. Предполагалось, что главное – уничтожить систему государственной собственности, а «рынок все расставит по местам». Отсюда следовало, что механизм раздачи собственности не так значим. Таким образом, сложился механизм коррупционного получения государственной собственности в частные руки, который укрепился и продолжает воспроизводиться в обществе в разных формах и на разных этажах государственной власти. Российское руководство, исходя из чисто экономических представлений о действительности, недооценило значимость социальных представлений, складывающихся и воспроизводящихся в обществе и наполняющих экономическое взаимодействие весьма разным содержанием.

В связи с этим представляется уместным напомнить историю африканского государства Либерии, образованного в свое время, чтобы бывшие черные рабы из США могли построить там самостоятельное свободное государство. Проект был поддержан правительством США (недаром столица Либерии называется Монровия в честь президента США Монро), на переселение рабов и строительство нового государства было потрачено много средств. Однако очень скоро переселенцы из США образовали высшую касту нового государства и стали эксплуатировать жителей окрестных земель как рабов. Таким образом, они воспроизвели те представления о государственном устройстве, которые были укоренены в их сознании, другой схемы построения отношений в государстве они просто не располагали и соответственно не могли ее реализовать.

По-видимому, нечто сходное происходит и в России с коррупцией. Даже осуждая коррупцию абстрактно, люди в своей практической деятельности включены в коррупционные механизмы, потому что в их представление об общественно-государственном устройстве России коррупция входит как неотъемлемая часть. Коррупция – это метод построения отношений между властью и народом в России и победить ее можно, исключительно заменив содержательное наполнение этого взаимодействия.